

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ НА ОСНОВЕ ЛЭПБУКОВ

Доц. Алимova Ф.А., Анорбоева Р.А., ТГПУ им. Низами

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Усовершенствование традиционных форм обучения и поиск новых форм, методов, средств, адекватных целям развития участников образовательного процесса, является актуальной проблемой для учителя. Каждый урок требует тщательной подготовки. Дидактика долгое время, основываясь на пассивных методах запоминания и последующего воспроизведения учебного материала, обуславливало формирование преимущественно репродуктивного способа мышления. Поиск новых способов обучения ведет к тому, что образовательный процесс сосредоточен на личности, которая поставлена перед необходимостью решения конкретных проблем в социуме, не должна ограничиваться лишь воспроизведением готовой информации, а творчески преобразовывать информацию в окружающей действительности.

Ключевые слова: Лэпбук, инновационное средство, обучение, образовательный процесс, совместная деятельность, творческий потенциал.

«Лэпбук» (lapbook) – в дословном переводе с английского языка значит «наколенная книга» (lap – колени, book - книга).

Автором пособия является американка Тэмми Дюби. Ей пришла в голову идея наполнить маленькие папки разными кармашками с картинками, стишками и поделками из бумаги, чтобы закрепить и сохранить информацию, которую она изучала со своими детьми. Фото первого лэпбука появилось в Интернете и стало настоящим пособием для всех родителей, воспитателей и учителей.

Несмотря на то, что выглядит он довольно просто, лэпбук содержит все необходимые материалы по рассматриваемой теме. Им можно пользоваться не только дома, но и в учебных заведениях. Лэпбуки интересны и полезны тем, что их создают совместно.

Лэпбук обеспечивает:

- возможность учитывать индивидуальные способности учеников (задания разной сложности);
- разнообразие игровых заданий;
- интегрирование разных видов школьной деятельности (речевую, познавательную, игровую);

- возможность структурировать сложную информацию;
- возможность разнообразить самую скучную тему;
- научить простому способу запоминания;
- компактное хранение (большое количество разных заданий и игр в одной папке);
- вариативность использования заданий;
- возможность добавлять новые задания в «кармашки».

Лэпбук способствует организации личной и самостоятельной работы с учениками, помогает школьнику наиболее информативно и интересно изучить какой-либо материал, а также оказывает благоприятное влияние на взаимодействие учеников.

Лэпбук является прекрасным помощником ученику в восприятии и усвоении информации по изучаемым темам. В любой момент он может открыть его и с удовольствием повторить материал, рассматривая изготовленную самостоятельно книгу.

Лэпбуки отлично подходят для групповых занятий, на которых одновременно присутствуют школьников разного возраста.

Вместе с тем, лэпбук с не меньшей эффективностью можно использовать и в обучении химии. В этом случае, у лэпбуков есть несколько явных преимуществ:

Это оригинальная форма организации учебного материала, отличающаяся от ставших уже традиционными коллажей, опорных конспектов;

Лэпбук дает возможность задействовать сразу несколько органов чувств – зрение, тактильные ощущения;

Это творческий результат индивидуальной или групповой работы обучающихся;

Самостоятельный процесс создания лэпбуков дает возможность самостоятельно найти творческое решение и повторить материал, узнать новую информация в ненавязчивой форме;

Лэпбук можно использовать как на уроке, так и во внеурочной деятельности, например, при выполнении проектной деятельности. Помимо этого, домашнее задание целесообразно связать с наполнением такой папки. Кроме того, учитель имеет возможность создать кармашек «рефлексия» и после ее проведения собрать данный папки. Они с легкостью входят в сумку или рюкзак и поэтому их не затруднит взять домой и проверить качество выполнения домашнего задания, а также посмотреть результаты рефлексии ребят.

Меня заинтересовала возможность использования лэпбука в процессе обучения химии. Естественно, что уровень самостоятельности старших

школьников при создании лэпбука гораздо выше, нежели в начальной школе, вплоть до полной самостоятельности. Кроме того, меняется цель данной работы – это уже не столько средство обобщения и систематизации знаний, сколько способ взглянуть иначе на информацию: упростить, сделать необходимые акценты, создать дидактическое пособие на свой вкус.

Наиболее широкое применение лэпбуки могут найти при запоминании химических элементов, установление причинно-следственных связей, когда важно сформировать основные представления и одновременно привить ученику интерес к химии. Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия в идеале разрабатываются специально под конкретного ученика с его уровнем знаний. Оформлением может заниматься школьник самостоятельно, придумывая оригинальное оформление, тем самым ученик раскрывает свой творческий потенциал.

Как у любого метода обучения, у лэпбука есть недостатки, которые перечислены ниже вместе со способами их нивелирования:

Большие затраты времени на создание. Как ни удивительно, лэпбук можно создать даже в течение урока, правда, для этого необходимо использовать заготовки: макет пособия, с наклеенными элементами (конвертами, кармашками и др.); распечатанные фотографии и рисунки по теме, элементы схемы и т. д.; цветные маркеры. Урок следует выстроить таким образом, чтобы лэпбук заполнялся по мере изучения материала. Соответственно, пособие будет содержать как элементы, заполняемые под диктовку учителя, так и элементы, содержимое которых будет нарисовано или отобрано в результате групповой работы. Таким образом, полученное пособие будет визуальным отображением содержания урока.

Следующие недостатки лэпбука связаны с его творческой «природой» – преобладание «внешнего» над «внутренним» или возможная потеря исторического содержания в угоду форме, а также сложность оценивания. Проблемы можно решить, если обговорить круг вопросов, которые должны быть раскрыты в лэпбуке и, если заранее ознакомить учащихся с критериями оценивания.

Таким образом, считаем целесообразным использовать лэпбуки в процессе обучения химии. Информация лучше всего запоминается тогда, когда она эмоционально окрашена. Такая папка имеет явное преимущество. Учащийся не только запомнит материал, но и самостоятельно углубит свои знания, наполняя содержание папки самостоятельно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алимova Ф.А., Абдуллаева Н.А. Интеллект-Карты Как Познавательный Инструмент Обработки Информации При Обучении Курса Органической Химии //International Journal of Formal Education. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 24-27.

2. Alimova F. A. Project activities of students in the digital educational environment //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 97-99. 3.

3. Технология лэпбук и её практическое применение в педагогической деятельности

<https://infourok.ru/master-klass-dlya-pedagogov-tehnologiya-lepbuk-i-eyo-prakticheskoe-primenenie-v-pedagogicheskoy-deyatelnosti-4087692.html>